

Ενδυνάμωση των Κτηνοτρόφων: Βελτίωση της Εκπαίδευσης για την Υγεία των Ζώων για την Αντιμετώπιση των Προκλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής

www.af4eu.eu

Υγιονομική περιθάλψη προβάτων

Η κλιματική αλλαγή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία των ζώων, επηρεάζοντας την κατανομή και την επικράτηση παρασιτικών, μολυσματικών και μεταβολικών ασθενειών. Οι μεταβολές στη θερμοκρασία, την υγρασία και τα πρότυπα βροχόπτωσης δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την εξάπλωση παθογόνων οργανισμών (βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα), καθώς και των αρθρόποδων φορέων τους, όπως τα τσιμπούρια και τα έντομα, αυξάνοντας τη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων ασθενειών. Η παροχή πρακτικής εκπαίδευσης στους κτηνοτρόφους, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες συνθήκες θερμότερων και πιο υγρών κλιμάτων, μπορεί να τους επιτρέψει να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και να μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτών των προκλήσεων. Μέσω συμμετοχικών εργαστηρίων, της ανταλλαγής γνώσεων και της αξιοποίησης προσβάσιμων ψηφιακών εργαλείων, οι κτηνοτρόφοι μπορούν να αποκτήσουν πρακτικές στρατηγικές για την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση ασθενειών. Οι βασικές πτυχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των φορέων, την παρακολούθηση των παρασιτικών λοιμώξεων, τη φροντίδα και την υγιεινή των οπλών για την πρόληψη παθήσεων όπως η χλωτότητα, καθώς και την εφαρμογή πρακτικών βόσκησης ανθεκτικών στις κλιματικές συνθήκες. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθούνται τοπικές και οικονομικά αποδοτικές λύσεις, όπως η επιλογή κατάλληλων προληπτικών περιοχών βόσκησης, η βελτίωση της αποστράγγισης στις περιοχές συγκράτησης των ζώων και η εφαρμογή στοχευμένων προγραμμάτων ελέγχου και εμβολιασμού έναντι παρασιτικών λοιμώξεων.

Πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε ημιάνυδρες περιοχές, όπως εκείνες της λεκάνης της Μεσογείου, καταδεικνύουν μείωση έως και 40% της θνησιμότητας που σχετίζεται με ασθένειες, καθώς και πιο βιώσιμη χρήση της γης και αυξημένη ευαισθητοποίηση των κτηνοτρόφων σε θέματα πρόληψης. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες κτηνοτρόφοι εμφανίζουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πρακτικές που απαιτούνται για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ζώων. Ενισχύοντας την τοπική γνώση και προωθώντας την προσαρμοστική ικανότητα, οι πρωτοβουλίες αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων για την προστασία των αγροκτημάτων από κινδύνους για την υγεία, στην προώθηση της ορθολογικής και βιώσιμης χρήσης φαρμακευτικών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της επισιτιστικής ασφάλειας, καθώς και στην ενίσχυση της ευζωίας των ζώων. Όλα τα παραπάνω ευθυγραμμίζονται με την προσέγγιση της «Ενιαίας Υγείας», η οποία συνδέει την υγεία των ζώων, του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων, ιδίως στο πλαίσιο των αγροδασικών συστημάτων βόσκησης.

José Castro (1) Filipa Rodrigues (2) Eduardo Pousa (1) Marina Castro (2)

(1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

(2) CIMO, LA SusTEC, Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Πορτογαλία

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.